

ॐ

अवाचमयतशाहान्

उपेय

उपधिउभाघपिपनिरभाघतउलीम

तजापरोनेमपनेउरमेयमलाअम

माउधिउयउमेउरघनेवाखेपामे

मपनेउरघममंजाघयघमतोरमि

चअममिअपनेमंपमिलउघिउने

नेउयघमननेचमहालायेउयउमप

बावा इनायत शादात

साहेब

अर्जी घिसाभाई व वजीरभाई तसलिमा

त, खाविंदोके नावके उपर कोय भला आद

मी दुखी हय उसके दरदके वास्ते आपके

नावके उपर हम कुरबां हय. हाम तो नकु

च आदमी आपके नांवकी तसबी उनो

ने साथ इमानके आकिदा लायें हय. तुम पर

मन्त्रिशा... लिखलन अये ॐ मे
 नाघठा पारधे भय गाण्डुभय ध्यां बजे धि
 पुरे मन्त्रे मन्त्रे मन्त्रे मन्त्रे मन्त्रे मन्त्रे
 दोरखि धय धि जालर धप म्ने पाठ धये
 गाठि ॐ ॐ मन्त्रे मन्त्रे मन्त्रे मन्त्रे मन्त्रे
 म्ने गाखो धय म्ने मन्त्रे मन्त्रे मन्त्रे मन्त्रे
 मन्त्रे मन्त्रे मन्त्रे मन्त्रे मन्त्रे मन्त्रे
 मन्त्रे मन्त्रे मन्त्रे मन्त्रे मन्त्रे मन्त्रे
 मन्त्रे मन्त्रे मन्त्रे मन्त्रे मन्त्रे मन्त्रे

× × × की निशानी तबरुक आयेसे मे
रा बेढा पार हो जायेगा. रघुनाथ ह्यां सो आ
पने का×कों कहीं जाता हय इसकी हामारी
दोस्ती हय. इस खातर आपके पास आये
गा उसकूं आपने येकांत लेकर जो जाहीर
करेगा सो दर्याफ्त करना. साहेबके वास्तें,
साहेबके वास्तें, साहेबके वास्तें ये संरम तु
म्हारे हात × × × विनती.